

O‘QUVCHILARNING INDIVIDUAL VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI INOBATGA OLGAN HOLDA RAQAMLI TARBIYAVIY MATERIALLARNI ISHLAB CHIQUISH

Karimov Abduboqi Aliqulovich, Shukurov Vasiliddin Sobirjon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Annotatsiya. Ushbu tezisda o‘quvchilarning individual va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda raqamli tarbiyaviy materiallarni ishlab chiqish masalasi yoritilgan. Zamonaviy ta’lim tizimida tarbiya mazmunini raqamli muhitga ko‘chirish jarayoni faqat texnik vazifa emas, balki pedagogik va psixologik jihatdan puxta asoslangan faoliyat ekani ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli pedagogika, tarbiya, interaktiv content, raqamli resurslar, individual yondashuv, psixologik xususiyat, motivatsiya.

Аннотация. В данной тезисной работе рассматривается вопрос разработки цифровых воспитательных материалов с учётом индивидуальных и психологических особенностей учащихся. Показано, что перенос содержания воспитания в цифровую среду в современной системе образования является не только технической задачей, но и деятельностью, требующей прочной педагогической и психологической основы.

Ключевые слова: цифровая педагогика, воспитание, интерактивный контент, цифровые ресурсы, индивидуальный подход, психологические особенности, мотивация.

Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Bu jarayon faqat dars berish usullarining yangilanishi bilan cheklanmay, tarbiya jarayoniga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. O‘quvchi endilikda faqat sinfda emas, balki telefon, planshet, kompyuter va internet tarmoqlari orqali ham turli tarbiyaviy hamda ijtimoiy mazmundagi axborotlarni qabul qilmoqda. Shu sababli tarbiyaviy materiallarni raqamli shaklda ishlab chiqish zamon talabi bo‘lib qolmoqda. Biroq har qanday raqamli material ham samarali tarbiyaviy vosita bo‘la olmaydi. Uning ta’sirchanligi, avvalo, o‘quvchining yoshiga, qiziqishiga, psixologik holatiga va individual xususiyatlariga qay darajada mos kelishiga bog‘liq.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida ta’limning turli shakllari, jumladan masofaviy ta’lim shakli ham belgilangan bo‘lib, bu ta’lim jarayonida raqamli resurslarning o‘rni ortib borayotganini ko‘rsatadi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida esa ta’lim tizimini raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlar raqamli ta’lim va tarbiya masalasiga jiddiy e’tibor qaratilayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, pedagogik amaliyot shuni ko‘rsatadiki, barcha o‘quvchilarga bir xil shakldagi va bir xil mazmundagi raqamli materiallar taklif etish kutilgan natijani bermaydi. Ayrim o‘quvchilar video ko‘rinishidagi materiallarni yaxshi qabul qilsa, boshqalari audio yoki matnli shaklni afzal ko‘radi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlarda individual xususiyatlar deganda o‘quvchining qobiliyati, qiziqishi, idrok etish sur‘ati, tafakkur usuli, diqqat darajasi, xotira turi, temperament xususiyatlari va mustaqil ishlash qobiliyati tushuniladi. Psixologik xususiyatlar esa bundan kengroq tushuncha bo‘lib, o‘quvchining motivatsiyasi, emotsional holati, o‘ziga ishonchi, muloqotga kirishuvchanligi, xavotir darajasi, ijtimoiy moslashuvi kabi jihatlarni qamrab oladi.

E.G‘oziyevning ta’kidlashicha, shaxsning psixik rivojlanishida yosh va individual farqlar muhim o‘rin tutadi. Har bir yosh davrida bolaning qabul qilish, his qilish, fikrlash va xulq-atvor mexanizmlari turlicha shakllanadi. D.B. Botirova ham yosh davrlar pedagogik psixologiyasida har bir bosqichning o‘ziga xos psixologik tavsiflari mavjudligini ko‘rsatadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchisi uchun mo‘ljallangan tarbiyaviy raqamli material bilan o‘smirlar yoki yuqori sinf o‘quvchilari uchun yaratilgan kontent bir xil bo‘lishi mumkin emas.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ko‘proq obrazli, qisqa va hissiy jihatdan aniq ifodalangan materiallarni yaxshi qabul qiladi. O‘smirlar esa mustaqillikka intiladi, savol berishni, munozara qilishni, o‘z fikrini himoya etishni xohlaydi. Yuqori sinf o‘quvchilari esa hayotiy tanlovlar, ijtimoiy javobgarlik, shaxsiy pozitsiya va kasbiy yo‘nalish bilan bog‘liq masalalarga ko‘proq qiziqadi. Demak, raqamli tarbiyaviy materiallarni ishlab chiqishda yosh omili asosiy mezonlardan biri bo‘lishi kerak.

Raqamli tarbiyaviy material deganda tarbiyaviy maqsadga xizmat qiluvchi va elektron muhitda taqdim etiladigan matn, video, audio, animatsiya, infografika, elektron hikoya, podkast, interaktiv topshiriq, test yoki situatsion vaziyatlar tushuniladi. Bunday materialning vazifasi faqat axborot berish emas, balki o‘quvchida ma’naviy-axloqiy tushunchalar, ijobiy munosabatlar va ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Raqamli formatning eng katta afzalligi shundaki, unda matn, tasvir, ovoz va interaktiv harakat bir vaqtning o‘zida uyg‘unlashishi mumkin. Bu esa materialning qiziqarli va ta’sirchan bo‘lishiga yordam beradi. Biroq raqamli vositalardan noo‘rin foydalanish salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Masalan, juda ko‘p effektlar, ortiqcha ranglar, baland musiqa yoki uzoq davom etuvchi videolar o‘quvchining diqqatini tarbiyaviy mazmundan chalg‘itadi. Shu sababli raqamli tarbiyaviy materiallar mazmun va shakl uyg‘unligida, pedagogik maqsadga bo‘ysundirilgan holda ishlab chiqilishi kerak.

UNESCOning shaxsga yo‘naltirilgan ta’limga oid hujjatlarida ham ta’lim mazmunini o‘quvchining ehtiyoji va imkoniyatlariga moslashtirish zarurligi qayd etilgan. Bu fikr tarbiyaviy materiallar uchun ham to‘liq amal qiladi. Shunday ekan, raqamli tarbiyaviy material o‘quvchining ichki dunyosiga yaqin, unga tushunarli va unga mos shaklda bo‘lishi lozim.

Raqamli tarbiyaviy materiallarni yaratishda bir qator pedagogik va psixologik tamoyillarga rioya qilish zarur.

Birinchi tamoyil – shaxsga yo‘naltirilganlik. Material umumiy auditoriya uchun emas, balki aniq yosh davri va o‘quvchilar guruhining ehtiyojlari uchun yaratilishi kerak. Masalan, kichik yoshdagi bolalar uchun do‘stlik, hurmat, halollik kabi tushunchalar sodda hikoyalar va qahramonlar orqali berilishi maqsadga muvofiq. O‘smirlar uchun esa shu mavzular real hayotiy vaziyatlar, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot va tanlov holatlari bilan bog‘lab yoritilishi samaraliroq bo‘ladi.

Ikkinchi tamoyil – yoshga moslik. Har bir material o‘quvchining yoshiga mos murakkablik darajasida tuzilishi kerak. Yoshga moslik nafaqat til va hajmga, balki misollar, obrazlar, topshiriqlar va muammo darajasiga ham tegishlidir. UNICEF materiallarida bolalar uchun raqamli texnologiyalar yoshga mos va xavfsiz bo‘lishi kerakligi alohida ta’kidlanadi.

Uchinchi tamoyil – psixologik xavfsizlik. Tarbiyaviy material o‘quvchini qo‘rqitishi, uyaltirishi yoki ruhiy bosim ostida qoldirmasligi kerak. Ayniqsa, internet xavfsizligi, zo‘ravonlik, salbiy odatlar kabi mavzularda juda keskin tasvir yoki og‘ir ifodalardan ehtiyot bo‘lish lozim. Material o‘quvchini muammodan cho‘chitish emas, uni tushunishga va to‘g‘ri qaror chiqarishga undashi kerak.

To‘rtinchi tamoyil – interaktivlik va faollik. Tarbiya faqat tinglash yoki tomosha qilish orqali emas, balki fikrlash, tanlash va xulosa chiqarish orqali kuchliroq amalga oshadi. Shu sababli raqamli material tarkibida savollar, tanlovlar, kichik vaziyatli topshiriqlar, refleksiya elementlari bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Beshinchi tamoyil – milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish. Tarbiyaviy kontentda milliy madaniyat, oila, mahalla, odob, hurmat, mehr-oqibat kabi qadriyatlar zamonaviy raqamli hayot bilan uyg‘un holda berilishi kerak. Bu yondashuv o‘quvchining shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun yaratiladigan raqamli tarbiyaviy materiallar qisqa, sodda, ko‘rgazmali va emotsional jihatdan iliq bo‘lishi kerak. Bunday yoshdagi bolalar uchun rangli tasvirlar, qahramonlar ishtirokidagi kichik hikoyalar, audio ertaklar yoki qisqa animatsiyalar samarali hisoblanadi. Bu yoshda uzoq matnlar, murakkab tushunchalar va ko‘p qadamli topshiriqlar yaxshi natija bermaydi.

O‘rta sinf o‘quvchilari, ayniqsa o‘smirlar uchun esa materiallar muloqotga undovchi xarakterga ega bo‘lishi kerak. O‘smirlar mustaqil qaror qilishga intiladi va ularga tayyor nasihatdan ko‘ra, muammoli vaziyatlar va munozarali savollar ko‘proq ta’sir qiladi. Masalan, internetdagi muomala madaniyati, yolg‘on axborot,

do‘st bosimi, o‘z hissiyotlarini boshqarish kabi mavzular interaktiv vaziyatlar asosida berilishi samaraliroq bo‘ladi.

Yuqori sinf o‘quvchilari uchun esa mazmun yanada tahliliy va hayotga yaqin bo‘lishi kerak. Bu bosqichdagi o‘quvchilar uchun kasb tanlash, mas’uliyat, vaqtni boshqarish, fuqarolik pozitsiyasi, media savodxonlik va raqamli madaniyatga oid materiallar ayniqsa dolzarbdir. Bu yoshdagilar uchun elektron esse, podkast, muammoli topshiriq yoki refleksiya savollari samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli tarbiyaviy materialning samaradorligi o‘quvchining motivatsiyasi bilan chambarchas bog‘liq. Agar material o‘quvchi hayoti bilan bog‘liq bo‘lmasa, u unga qiziqmaydi. Shu sababli kontentda o‘quvchining kundalik hayotida uchraydigan vaziyatlar, o‘z tengdoshlari bilan bog‘liq misollar yoki haqiqiy muammolar aks etishi lozim.

Diqqat masalasi ham alohida ahamiyatga ega. Raqamli muhit o‘zi bilan birga ko‘plab chalg‘ituvchi omillarni olib keladi. Shu sababli materialning tuzilishi sodda, mazmuni aniq va hajmi me‘yorida bo‘lishi kerak. Bir materialda bitta asosiy g‘oya yoritilgani ma‘qul. Juda ko‘p xulosa, ko‘p rang yoki tez almashuvchi tasvirlar diqqatni susaytirishi mumkin.

Emotsional holat ham e‘tibordan chetda qolmasligi kerak. O‘quvchilar orasida xavotirga moyil, o‘ziga ishonchi past yoki ruhiy jihatdan sezgir bolalar ham bo‘lishi mumkin. Bunday holatda tarbiyaviy materiallar qo‘llab-quvvatlovchi, ijobiy va ishonch uyg‘otuvchi ohangda bo‘lishi zarur. Xatoni ko‘rsatish bilan birga to‘g‘ri yo‘lni ham ko‘rsatish, muammoni aytish bilan birga uni hal qilish yo‘lini taklif etish maqsadga muvofiq.

Amaliyotda raqamli tarbiyaviy materiallar turli shakllarda ishlab chiqilishi mumkin. Qisqa video hissiy ta‘sirni kuchaytiradi, audio podkast samimiylilik beradi, elektron hikoya bolalarning obrazli tafakkurini rivojlantiradi, interaktiv test va situatsion topshiriqlar esa axloqiy tanlovni mashq qildiradi. Refleksiya savollari, elektron kundalik yoki qisqa yozma topshiriqlar yuqori sinf o‘quvchilari uchun ayniqsa foydali hisoblanadi. Raqamli tarbiyaviy materiallarni ishlab chiqishda ma‘lum ketma-ketlikka rioya qilish lozim.

Birinchi bosqich – muammoni aniqlash. Qaysi tarbiyaviy yo‘nalish uchun material kerakligi belgilab olinadi. Masalan, muloqot madaniyati, o‘zini boshqarish, internet xavfsizligi yoki vatanparvarlik.

Ikkinchi bosqich – auditoriyani aniqlash. Material kim uchun mo‘ljallangani, ularning yoshi, qiziqishi, psixologik xususiyatlari va ehtiyojlari belgilab olinadi.

Uchinchi bosqich – maqsadni aniq ifodalash. Masalan, “o‘quvchi internetdagi xavfli vaziyatlarni ajrata oladi” yoki “o‘quvchi o‘z xatti-harakatiga tanqidiy qaray oladi” kabi aniq natija ko‘zda tutiladi.

To‘rtinchi bosqich – mazmuni saralash. Materialga eng zarur g‘oya, qisqa vaziyat, aniq savollar va sodda xulosa kiritiladi. Ortiqcha matn va nasihatdan qochish zarur.

Beshinchi bosqich – formatni tanlash. Mavzuga mos ravishda video, audio, matn, interaktiv topshiriq yoki bir necha shakl uyg‘unligi qo‘llanadi.

Oltinchi bosqich – sinovdan o‘tkazish. Material kichik guruhda sinab ko‘riladi, tushunarliklik, qiziqarlilik va ta’sirchanlik darajasi tahlil qilinadi. So‘ng zarur o‘zgartirishlar kiritiladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning individual va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda raqamli tarbiyaviy materiallarni ishlab chiqish zamonaviy ta’limning muhim shartlaridan biridir. Bunday yondashuv o‘quvchining yosh davri, qiziqishi, diqqat darajasi, emotsional holati va qabul qilish usullarini hisobga olishni talab etadi. Raqamli tarbiyaviy material shunchaki elektron shakldagi matn yoki video emas, balki o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan, tarbiyaviy maqsadga xizmat qiladigan, psixologik xavfsiz va interaktiv pedagogik vosita bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, O‘RQ-637-son, 23.09.2020. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. Havola: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon, PF-6079-son, 05.10.2020. Havola: <https://lex.uz/en/docs/-5030957>
3. Botirova D.B. Yosh davrlar pedagogik psixologiyasi: darslik. Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, 2021. 204 b.
4. G‘oziyev E.G‘. Psixologiya: kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent: O‘qituvchi, 2008. 352 b.
5. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya: darslik. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009. 247 b.
6. Risyukova Y.V., Pardayeva M.D., Zaripova Y.V. va boshq. Maktab psixologi uchun tavsiyalar to‘plami: nazariyadan amaliyotga. Toshkent: Ta’limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi, 2025. 110 b.
7. Innovatsion ta’lim modelida zamonaviy pedagogika: uslubiy qo‘llanma. Toshkent: Ta’limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi, 2025. 92 b.
8. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Personalized Learning: A New ICT-Enabled Education Approach. Policy Brief. Moscow: UNESCO IITE, 2012. 12 p.
9. UNICEF. Digital technologies, child rights and well-being. Policy Brief 4. 2024. Havola: <https://www.unicef.org/eu/media/2586/file/Digital%20technologies%20policy%20brief.pdf>